

O‘ZBEK OILALARIDA GENDER TENGLIK MUNOSABATLARINING IJTIMOIY-FALSAFIY JIHATLARI.

Namangan tumani 10-sonli umumta’lim
maktabi ijtimoiy fan o‘qituvchisi
Abduqahharov Lochinbek.

Kalit so‘zlar: Oila, Jamiyat, Gender, Strategiya, psixologik-pedagogik, Falsafiy.

Annotatsiya:

Maqolada o‘zbek oilalarida gender tenglik munosabatlarini ta’minlashning ijtimoiy-falsafiy jihatlari, bunda xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlash, xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish masalalari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada xotin-qizlarning huquqiy va iqtisodiy ahvolini yaxshilash, ularning turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, reproduktiv salomatligini saqlash, ayollar va erkaklarning jamiyat va oiladagi an’anaviy rolini o‘zgartirish masalalari bo‘yicha muhim tavsiyalar ilgari surilgan. Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mazkur muammoni o‘rganish bugungi kunda juda dolzarb ekanligini ko‘rsatmoqda.

Vatanimiz mustaqillikka erishgach mamlakatimizda amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida xotinqizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlash, xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish masalalari bo‘yicha mustahkam huquqiy asoslar yaratildi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, parlament Yuqori palatasida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiyasi, Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash masalalari bo‘yicha maslahat-kengashlari, Respublika xotinqizlar jamoatchilik kengashi tashkil etildi[1.221]. Xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog‘ida teng huquqligini, jamiyat hayotining barcha sohalarida ularning ishtirokini kengaytirilganligi va jins bo‘yicha bevosita va bilvosita kamsitishni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat tomonidan gender

siyosati amalga oshirilishini ta'minlashga doir juda ko'plab normativ huquqiy qarorlar qabul qilinganligi barchamizga ayon. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: qonuniylik; demokratizm; xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi; jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmasligi; ochiqlik va shaffoflik[2.4]. Gender tengligini singdirish tizimli yondashuv va uzoq muddatni talab qiladigan jarayon.

Uni ta'limning faqatgina ma'lum bir qismida yoki faqatgina oila instituti orqali singdirish mumkin emas. Shuning uchun ham ijtimoiy ongda gender bilan bog'liq sog'lom dunyoqarashni shakllantirishda ijtimoiy-falsafiy jihatlariga ham e'tibor qaratish ahamiyat kasb etadi. XX - XXI asrlarda jamiyatning dolzarb muammolaridan biri sifatida gender tenglik masalalarini qayta ko'rib chiqish va uni amaliy o'zgartirish masalalari katta o'rin egallagan. Ushbu o'zgarishlarning asosiy yo'nalishi ayollarning mehnat va ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida tutgan o'rni va roliga yangicha qarashda, har ikkala jins vakillarining motivlari, manfaatlari, pozitsiyalari va faoliyatining uyg'unligi g'oyasidadir. Gender strategiyasi doirasida gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatadi[3-11]. Ma'lumki, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat siaftida ma'qullangan. To'g'ri, hozir biz yashayotgan davr yangilanayotgan O'zbekistonning islohotlarida inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan bir paytda, hali ham oilaviy nizolarning juda katta qismi erkaklar tomonidan ayol huquqlarining tan olinmaslik holatlari shuningdek, ayrim holatlarda jamiyatda ham xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlariga yetarlicha ahamiyat berilmayotgani haqiqatdir.

Yuqoridagi bildirilgan fikrlarga yakun yasab, shu narsani alohida ta'kidlab o'tish lozimki, oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash muammosi juda dolzarb bo'lib, maqsadga erishish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- oilaviy hayotga oid muammolar, psixologik-pedagogik, huquqiy va boshqa masalalar yuzasidan xotin-qizlar va erkaklar uchun maslahatlar berish tizimini yanada takomillashtirish;
- oilalarni yoshlarning axloqiy negizlarini buzishga olib keladigan, oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, axloqsizlikni targ‘ib qiladigan, shuningdek ota-onasiga va oilaning boshqa a‘zolariga nisbatan hurmatsizlik munosabatini shakllantiradigan, jinslardan birining ustunligi g‘oyasiga asoslangan noto‘g‘ri tasavvurlardan himoya qilish;
- xotin-qizlar va erkaklarning oilaviy munosabatlardagi huquqlari, erkinliklari va majburiyatlari to‘g‘risida axborot-ma‘rifiy faoliyat samaradorligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. InScence xalqaro ilmiy jurnal (jamiyat va innovatsiyalar) G.Eshonqulova maqolasi. 221-bet.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.09.2019 yildagi O‘RQ-562-son Le.uz <https://lex.uz/docs/-4494849>
3. <https://gendermadad.uz/uz/document/2429>. <https://advice.uz/oz/document/2712>